

УДК 658.51.012

© 2006

О. М. Пигнастый

Задача оптимального оперативного управления макропараметрами производственной системы с массовым выпуском продукции

(Представлено членом-корреспондентом НАН Украины В. Ф. Клепиковым)

A model of the control over the operative activity of an enterprise is proposed.

Развитие естественных наук приводит к распространению характерных для них методов решения задач на смежные области знания [1]. К настоящему времени современная методология анализа нелинейных динамических систем оформилась в новое научное направление, называемое синергетикой [2, 3]. Эта междисциплинарная наука нацелена на выявление общих принципов эволюции и самоорганизации сложных систем в различных областях науки и техники. Динамические математические модели, хорошо зарекомендовавшие себя в физике, все чаще и чаще находят применение в экономике [4–6]. Исключительное значение приобретают математические методы в планировании и управлении массовым производством, огромные масштабы которого в сочетании с качественными изменениями в производительных силах ставят перед обществом новые задачи и требуют новых методов их решения [7–9].

Функционирование современного массового производства может быть представлено в виде стохастического процесса, в ходе которого производственная система переходит из одного состояния в другое [9]. Макропараметрами такой системы являются заделы базовых продуктов $[\chi]_0$ между технологическими операциями цепочки производственного процесса и темп перемещения базовых продуктов $[\chi]_1$ от одной технологической операции к другой [10]. Под базовым продуктом (или предметом труда) понимается элемент производственной системы, на который происходит перенос стоимости живого труда, сырья и амортизации орудий труда при его движении по операционной цепочке технологических карт. В ходе такого движения происходит превращение исходного сырья в готовый продукт путем целенаправленного воздействия на предмет труда технологического оборудования. Состояние j -базового продукта описывается микроскопическими величинами (S_j, μ_j) , где S_j (грн) — соответственно сумма общих затрат и затрат в единицу времени, перенесенных производственной системой на j -й базовый продукт. Макропараметры

для описания функционирования производственной системы представляют собой нулевой $[\chi]_0$ и первый $[\chi]_1$ моменты функции распределения $\chi(t, S, \mu)$ базовых продуктов по скоростям изменения затрат μ в фазовом пространстве (S, μ) , удовлетворяющей кинетическому уравнению [11]:

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} + \frac{\partial \chi}{\partial S} \mu + \frac{\partial \chi}{\partial \mu} f(S) = J(t, S, \mu). \quad (1)$$

Инженерно-производственная функция $f_j(S)$ определяется из документооборота предприятия, характеризует установленный на предприятии технологический процесс изготовления продукции в соответствии с производственным планом, а генераторная функция $j(t, S, \mu)$ задается плотностью расположения оборудования вдоль технологической цепочки и его техническими характеристиками [12]. Замкнутая система уравнений для макропараметров производственной системы $[\chi]_0, [\chi]_1$ в нулевом приближении по малому параметру $Kv = (l_{св}/\xi) \ll 1$, представляющая собой отношение длины $l_{св}$ свободного перемещения базовых продуктов между единицами оборудования к характерному размеру технологической цепочки ξ , имеет вид [11]:

$$\frac{\partial [\chi]_0}{\partial t} + \frac{\partial [\chi]_1}{\partial S} = 0, \quad \frac{\partial [\chi]_1}{\partial t} + \frac{\partial [\chi]_2}{\partial S} = f(t, S)[\chi]_0, \quad [\chi]_2 = [\chi]_1 \frac{[\chi]_{1\psi}}{[\chi]_0}, \quad (2)$$

где $[\chi]_2$ – второй момент функции распределения $\chi(t, S, \mu)$ базовых продуктов по скоростям изменения затрат μ , а макровеличина $[\chi]_{1\psi}$ задается паспортными данными оборудования [12]. Системе уравнений (2) с заданными начальными и граничными условиями соответствует решение

$$[\chi]_n^* = [\chi]_n^*(t, S), \quad (3)$$

которое является производственным планом. Дополним уравнение заделов и уравнение темпа движения базовых продуктов вдоль технологической цепочки (2) функциями управления межоперационными заделами $\Upsilon_0(t, S)$ и темпом производственного процесса $\Upsilon_1(t, S)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial [\chi]_0}{\partial t} + \frac{\partial [\chi]_1}{\partial S} &= \Upsilon_0(t, S); & \frac{\partial [\chi]_1}{\partial t} + \frac{\partial [\chi]_2}{\partial S} &= f(t, S)[\chi]_0 + \Upsilon_1(t, S); \\ [\chi]_2 &= [\chi]_1 \frac{[\chi]_{1\psi}}{[\chi]_0}. \end{aligned} \quad (4)$$

Пусть макропараметры производственной системы $[\chi]_0$ и $[\chi]_1$ в ходе производственной деятельности получают малые возмущения $[y]_0$ и $[y]_1$ относительно своего планового (невозмущенного) состояния:

$$[y]_n = [\chi]_n - [\chi]_n^*, \quad (5)$$

для ликвидации которых от диспетчерской службы предприятия требуются управляющие воздействия u_0, u_1 :

$$Y_n(t, S) - Y_n^*(t, S) = \sum_{m=0}^1 q_{nm} u_m + (O^2). \quad (6)$$

С учетом (3), (5) и (6) линеаризованные уравнения оперативного управления производственной системой принимают вид:

$$\frac{\partial[y]_0}{\partial t} + \frac{\partial[y]_1}{\partial S} = \sum_{m=0}^1 q_{0m} u_m + R_0(t, [y]_n, u_m),$$

$$\frac{\partial[y]_1}{\partial t} + \frac{\partial[y]_1}{\partial S} B_1 + [y]_1 A_1 + \frac{\partial[y]_0}{\partial S} B_0 + [y]_0 A_0 = \sum_{m=0}^1 q_{1m} u_m + R_1(t, [y]_n, u_m), \quad (7)$$

где

$$A_0 = -\frac{\partial B_0}{\partial S} - \frac{\partial(f(t, S)[x]_0)}{\partial[x]_0} \Big|_{[x]_n=[x]_n^*}, \quad B_0 = -\frac{[x]_1^* [x]_1^* \psi}{([x]_0^*)^2},$$

$$A_1 = \frac{\partial B_1}{\partial S} - \frac{\partial(f(t, S)[x]_0)}{\partial[x]_1} \Big|_{[x]_n=[x]_n^*}, \quad B_1 = \frac{[x]_1 \psi}{[x]_0^*}. \quad (8)$$

Функции q_{nm} представляют собой ограниченные и непрерывные функции времени; $R_j(t, [y]_n, u_m)$ — функции, разлагающиеся в области $t \geq 0$, $|[y]_n| < H_n$ в ряд по переменным (5), причем разложения начинаются членами не ниже второго порядка малости; H_n — наперед заданные сколь угодно малые величины. Период существования возмущения $T_{\text{возм}}$ производственных макроскопических показателей на практике составляет от нескольких дней до нескольких недель, что много меньше периода изменения коэффициентов (8), определяемого стратегическим управлением предприятия:

$$\frac{B_1}{T_{\text{возм}}} \gg \frac{\partial B_1}{\partial t}, \quad \frac{B_0}{T_{\text{возм}}} \gg \frac{\partial B_0}{\partial t}, \quad \frac{A_1}{T_{\text{возм}}} \gg \frac{\partial A_1}{\partial t}, \quad \frac{A_0}{T_{\text{возм}}} \gg \frac{\partial A_0}{\partial t}. \quad (9)$$

Прикладные задачи оперативного управления макропараметрами производственной системы с массовым выпуском продукции наряду с требованиями асимптотической устойчивости заданного планового состояния (3) содержат обычно пожелания о наименьшей затрате производственных ресурсов (энергии, сырья, трудовых ресурсов и т. д.), расходуемых на формирование управляющих воздействий $u_m(t, [y]_n)$. Такие пожелания можно выразить в виде условия минимальности некоторого интеграла:

$$I = \int_{t_0}^{\infty} \omega(t, [y]_n, u_m) dt. \quad (10)$$

Здесь $\omega(t, [y]_n, u_m)$ — неотрицательная функция, которая должна обеспечивать достаточно быстрое затухание возникших возмущений $[y]_n$ макропараметров производственной системы, удовлетворительно оценивать ресурсы, затрачиваемые на формирование управляющих воздействий $u_m(t, [y]_n)$ и дать возможность представить решение задачи в простой и замкнутой форме. Этим требованиям в большинстве практических случаев удовлетворяет функция в виде определенно положительной квадратичной формы

$$\omega = \sum_{n,m=0}^1 \alpha_{n,m} [y]_n [y]_m + \sum_{n,m=0}^1 \beta_{n,m} u_n u_m. \quad (11)$$

Задачу об управлении макропараметрами производственной системы с массовым выпуском продукции при условии минимума критерия качества (11) будем называть задачей об оптимальном оперативном управлении производственной системой с массовым выпуском продукции. Пусть выбран критерий качества производственного процесса в виде интеграла (10). Требуется найти такие управляющие воздействия $u_m(t, [y]_n)$, которые обеспечат асимптотическую устойчивость планового состояния производственной системы (3) в силу уравнений в малых возмущениях (7). При этом, какие бы ни были другие управляющие воздействия $u_m^*(t, [y]_n)$, решающие задачу, должно выполняться неравенство

$$I = \int_{t_0}^{\infty} \omega(t, [y]_n^0, u_m^0) dt \leq \int_{t_0}^{\infty} \omega(t, [y]_n^*, u_m^*) dt \quad (12)$$

для всех начальных условий в области существования решений системы уравнения (7). Как правило, функции $u_m^0(t, [y]_n)$, разрешающие задачу об оптимальном оперативном управлении производственной системой с массовым выпуском продукции, определяются однозначно [14]. Представим критерии качества в виде:

$$I = \int_{t_0}^{\infty} \left[\frac{1}{S_d} \int_0^{S_d} \left(\sum_{n,m=0}^1 \alpha_{nm} [y]_n [y]_m + \sum_{n,m=0}^1 \beta_{nm} u_m u_n \right) dS \right] dt, \quad (13)$$

где S_d — средняя себестоимость изготовления базового продукта.

Для задач об оптимальном оперативном управлении процессами массового производства, как и для общей задачи устойчивости, может быть развита теория исследования по первому приближению [13]. Используя разложение малых возмущений $[y]_n$ макропараметров $\{x\}_n$ и управляющих воздействий u_m в ряд Фурье с коэффициентами $\{y_n\}_0, \{y_n\}_j, [y_n]_j, \{u_n\}_0, \{u_n\}_j, [u_n]_j$:

$$[y]_n = \{y_n\}_0 + \sum_{j=1}^{\infty} \{y_n\}_j \sin[k_j S] + \sum_{j=1}^{\infty} [y_n]_j \cos[k_j S], \quad k_j = \frac{2\pi j}{S_d}, \quad (14)$$

$$[u]_n \approx \{u_n\}_0 + \sum_{j=1}^{\infty} \{u_n\}_j \sin[k_j S] + \sum_{j=1}^{\infty} [u_n]_j \cos[k_j S],$$

получим вид подынтегральной функции (12) для интеграла качества (14):

$$\begin{aligned} \omega = & \sum_{n,m=0}^1 \alpha_{n,m} \left(\{y_n\}_0 \{y_m\}_0 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} \{y_n\}_j \{y_m\}_j + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} [y_n]_j [y_m]_j \right) + \\ & + \sum_{n,m=0}^1 \beta_{n,m} \left(\{u_n\}_0 \{u_m\}_0 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} \{u_n\}_j \{u_m\}_j + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} [u_n]_j [u_m]_j \right), \end{aligned} \quad (15)$$

$$\beta_{mn} = \beta_{nm}.$$

Для установившегося процесса в силу неравенств (9) оптимальную функцию Ляпунова V^0 будем искать в виде квадратичной формы с постоянными коэффициентами $c_{n,m} = \text{const}$:

$$\begin{aligned}
 V^0 &= \frac{1}{S_d} \int_0^{S_d} \sum_{n,m=0}^1 \alpha_{nm} [y]_n [y]_m dS = \\
 &= \sum_{n,m=0}^1 c_{n,m} \left(\{y_n\}_0 \{y_m\}_0 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} \{y_n\}_j \{y_m\}_j + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} [y_n]_j [y_m]_j \right). \quad (16)
 \end{aligned}$$

Составим выражение $B[V^0]$ для рассматриваемой производственной системы:

$$B[V^0] = \sum_{n=0}^1 \frac{\partial V^0}{\partial \{y_n\}_0} \frac{\partial \{y_n\}_0}{\partial t} + \sum_{n=0}^1 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\partial V^0}{\partial \{y_n\}_j} \frac{d\{y_n\}_j}{dt} + \sum_{n=0}^1 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\partial V^0}{\partial [y_n]_j} \frac{d[y_n]_j}{dt} + \omega. \quad (17)$$

При $u_m = u_m^0(t, [y]_n)$ величина $B[V^0]$ должна иметь минимум и обращаться при этом в ноль:

$$B[V^0] = 0. \quad (18)$$

Подставляя вместо малых возмущений и соответствующих управляющих воздействий их разложение (14), можно получить новый вид уравнений (7):

$$\frac{d\{y_0\}_0}{dt} - \sum_{m=0}^1 q_{0m} \{u_m\}_0 = 0; \quad \frac{d\{y_1\}_0}{dt} + \sum_{n=0}^1 A_n \{y_n\}_0 - \sum_{m=0}^1 q_{1m} \{u_m\}_0 = 0 \quad (19)$$

и

$$\begin{aligned}
 \frac{d\{y_0\}_j}{dt} - [y_1]_j k_j - \sum_{m=0}^1 q_{0m} \{u_m\}_j &= 0; & \frac{d[y_0]_j}{dt} + \{y_1\}_j k_j - \sum_{m=0}^1 q_{0m} [u_m]_j &= 0; \\
 \frac{d\{y_1\}_j}{dt} - \sum_{n=0}^1 (A_n \{y_n\}_j - B_n [y_n]_j k_j) - \sum_{m=0}^1 q_{1m} \{u_m\}_j &= 0; & k_j &= \frac{2\pi j}{S_d}, \quad (20) \\
 \frac{d[y_1]_j}{dt} + \sum_{n=0}^1 (A_n [y_n]_j + B_n \{y_n\}_j k_j) - \sum_{m=0}^1 q_{1m} [u_m]_j &= 0.
 \end{aligned}$$

Дифференцируя $B[V^0]$ по $\{u_m\}_0$, $\{u_m\}_j$, $[u_m]_j$ и приравнявая результаты нулю, получим недостающие уравнения для определения оптимальной функции Ляпунова V^0 и оптимальных управляющих воздействий u_m^0 :

$$\begin{aligned}
 \sum_{m=0}^1 \frac{\partial V^0}{\partial \{y_n\}_0} \frac{\partial \left[\frac{d\{y_m\}_0}{dt} \right]}{\partial \{u_n\}_0} + 2 \sum_{m=0}^1 \beta_{mn} \{u_m\}_0 &= 0; & j &= 1; \infty, \\
 \sum_{m=0}^1 \frac{\partial V^0}{\partial \{y_n\}_j} \frac{\partial \left[\frac{d\{y_m\}_j}{dt} \right]}{\partial \{u_n\}_0} + \sum_{m=0}^1 \beta_{mn} \{u_m\}_j &= 0; \\
 \sum_{m=0}^1 \frac{\partial V^0}{\partial [y_m]_j} \frac{\partial \left[\frac{d[y_m]_j}{dt} \right]}{\partial [u_n]_0} + \sum_{m=0}^1 \beta_{mn} [u_m]_j &= 0.
 \end{aligned} \quad (21)$$

Последние уравнения можно разрешить относительно $\{u_m\}_0, \{u_m\}_j, [u_m]_j$, так как вследствие определенно-положительности формы (15) детерминант этой системы $\Delta = \beta_{00}\beta_{11} - \beta_{10}\beta_{01}$ отличен от нуля:

$$\begin{aligned} \{u_m\}_0 &= -\frac{1}{2} \sum_{k=0}^1 \frac{\Delta_{km}}{\Delta} \sum_{n=0}^1 \frac{\partial V^0}{\partial \{y_n\}_0} \frac{\partial \left[\frac{d\{y_n\}_0}{dt} \right]}{\partial \{u_k\}_0}, \\ \{u_m\}_j &= -\frac{1}{2} \sum_{k=0}^1 \frac{\Delta_{km}}{\Delta} \sum_{n=0}^1 \frac{\partial V^0}{\partial \{y_n\}_j} \frac{\partial \left[\frac{d\{y_n\}_j}{dt} \right]}{\partial \{u_k\}_j}, \\ [u_m]_j &= -\frac{1}{2} \sum_{k=0}^1 \frac{\Delta_{km}}{\Delta} \sum_{n=0}^1 \frac{\partial V^0}{\partial [y_n]_j} \frac{\partial \left[\frac{d[y_n]_j}{dt} \right]}{\partial [u_k]_j}. \end{aligned} \quad (22)$$

Здесь Δ_{km} — алгебраическое дополнение элемента k -й строки и m -й колонки. Подставив значения $\{u_m\}_0, \{u_m\}_j, [u_m]_j$ в уравнения (19), (20), получим уравнение для определения оптимальной функции Ляпунова V^0 :

$$\begin{aligned} &\sum_{n,m=0}^1 c_{nm} \left(2\{y_n\}_0 \frac{d\{y_m\}_0}{dt} + \sum_{j=1}^{\infty} \{y_n\}_j \frac{d\{y_m\}_j}{dt} + \sum_{j=1}^{\infty} [y_n]_j \frac{d[y_m]_j}{dt} \right) + \\ &+ \sum_{n,m=0}^1 \alpha_{n,m} \left(\{y_n\}_0 \{y_m\}_0 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} \{y_n\}_j \{y_m\}_j + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} [y_n]_j [y_m]_j \right) + \\ &+ \sum_{n,m=0}^1 \beta_{n,m} \left(\{u_n\}_0 \{u_m\}_0 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} \{u_n\}_j \{u_m\}_j + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} [u_n]_j [u_m]_j \right) = 0. \end{aligned} \quad (23)$$

Приравнявая коэффициенты при произведениях $\{y_n\}_0 \{y_m\}_0, \{y_n\}_j \{y_m\}_j, [y_n]_j [y_m]_j$ линейно независимых величин $\{y_n\}_0, \{y_n\}_j, [y_n]_j$ к нулю, получим уравнения для определения величин c_{nm} . Если удастся найти c_{nm} , такие, что форма (16) окажется определенно положительной, то задача об оптимальном оперативном управлении будет решена. Достаточные условия разрешимости задачи об определенно-положительности формы (19) определяются рангом матрицы $W = \{Q, QB_j\}$, $W = \{Q, QB_j\}$, где Q — матрица $\{q_{nm}\}$, B_j — матрица коэффициентов при $\{y_n\}_0, \{y_n\}_j, [y_n]_j$ в уравнениях (19), (20). Если матрица $W = \{Q, QB_j\}$ имеет ранг, равный порядку систем (19), (20), то задача об оптимальном управлении производственным процессом имеет единственное решение.

Сформулирована задача об оптимальном оперативном управлении производственной системой с массовым выпуском продукции. Предполагается, что управляющие функции определены и непрерывны в рассматриваемой области и не стеснены никакими дополнительными ограничениями. При использовании метода функций Ляпунова получен вид оптимальной функции управления производственным процессом предприятия с массовым выпуском продукции. Оптимальная функция управления обеспечивает асимптотическую устойчивость заданного планового (невозмущенного) состояния и содержит пожелания о

наилучшем возможном качестве переходного процесса при ликвидации возмущений производственных макропараметров.

Автор искренне благодарен В. П. Демуцкому за помощь при подготовке материалов работы.

1. Леонтьев В. В. Исследования структуры американской экономики. – Москва: Гос. стат. изд-во, 1958. – 640 с.
2. Синергетика: Сб. статей. Пер. с англ. / Сост. А. И. Рязанов, А. Д. Суханов. Под ред. Б. Б. Кадомцева. – Москва: Мир, 1984 с.
3. Занг В.-Б. Синергетическая экономика. – Москва: Мир, 1999. – 335 с.
4. Югновский И. Р. Термодинамические аналогии в экономике // Междунар. конф. НАН Украины “Статистическая физика: Общие проблемы и новые применения”. – Львов, 2005. – С. 51.
5. Гончар Н. С. Информационная модель в экономике. – Там же. – С. 33.
6. Чернавский Д. С., Старков Н. И., Щербаков А. В. О проблемах физической экономики // Усп. физ. наук. – 2002. – 172, № 12. – С. 1045–1066.
7. Канторович Л. В. Математические методы организации и планирования производства. – Ленинград: Изд. ЛГУ, 1939.
8. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия. – Москва: Прогресс, 1961. – 341 с.
9. Прыкин Б. В. Техничко-экономический анализ производства. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 399 с.
10. Летенко В. А., Родионов Б. Н. Организация, планирование и управление машиностроительным предприятием. Ч. 2. Внутризаводское планирование. – Москва: Высш. шк., 1979. – 232 с.
11. Демуцкий В. П., Пигнастая В. С., Пигнастый О. М. Стохастическое описание экономико-производственных систем с массовым выпуском продукции // Доп. НАН України. – 2005. – № 7. – С. 66–71.
12. Демуцкий В. П., Пигнастая В. С., Пигнастый О. М. Теория предприятия: Устойчивость функционирования массового производства и продвижения продукции на рынок. – Харьков, 2003. – 272 с.
13. Беллман Р. Теория устойчивости решений дифференциальных уравнений/ Пер. с англ. Мышкиса А. Д. – Москва: Изд-во иностр. лит., 1954. – 215 с.
14. Гальперин Е. А., Красовский Н. Н. О стабилизации установившихся движений нелинейных управляемых систем // Прикл. мех. и мат. – 1963. – 27, вып. 6.

Поступило в редакцию 10.01.2006

Харьковский национальный университет
им. В. Н. Каразина